

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Jumanazarova Nigina Oybek qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

NAVOIY ASARLARI ORQALI O'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA

O'RGATISH USLUBI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /NOYABR